

AVANCES EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO, 2019

Coordinadores:

Noelia Ruiz-Herrera, Alejandro Guillén-Riquelme y María Guillot-Valdés

ISBN: 978-84-09-19788-0

Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, 2019

Autor: 7th International Congress of Educational Sciences and Development. Granada (España), 24-26 de abril de 2019.

Compiladores: Noelia Ruiz-Herrera, Alejandro Guillén-Riquelme y María Guillot-Valdés.

Edita: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).

CIF: G-23220056

Campus de Cartuja S/N

18011 Granada (España).

Correo electrónico: info@aepc.es.

ISBN: 978-84-09-19788-0

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos de los capítulos publicados en el libro de capítulos “Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, 2019”, son de responsabilidad exclusiva de los autores; asimismo, éstos se responsabilizarán de obtener el permiso correspondiente para incluir material publicado en otro lugar.

**AVANCES EN CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO, 2019**

TRANSFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA: EL CASO DE LA MATERIA DE ACCIÓN TUTORIAL	484
Jorge Expósito López y M ^a Elena Parra-González	
ELABORACIÓN E INNOVACIÓN DE UN PROYECTO DOCENTE PARA EL DESARROLLO DE UN LABORATORIO DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (AT-LAB).....	490
Asunción Martínez-Martínez y Eva María Aguaded Ramírez	
DISEÑO Y DESARROLLO DE SPOCS ORIENTADOS A LA PRÁCTICA DOCENTE Y LA AT UNIVERSITARIA	496
Alfonso Conde Lacárcel y Lola Pistón Rodríguez	
INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN PRÁCTICA DE LA ACCIÓN TUTORIAL PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.....	502
Marina García-Garnica y Sonia Rodríguez Fernández	
LA WEB COMO VEHÍCULO DE DIFUSIÓN, COLABORACIÓN E INTERACCIÓN EN LA MATERIA DE ACCIÓN TUTORIAL EN EL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.....	513
José Javier Romero Díaz de la Guardia y Noelia Parejo Jiménez	
NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN LA ACCIÓN TUTORIAL: LA PREVENCIÓN DEL BURNOUT ESCOLAR Y LA MEJORA DE LA REGULACIÓN EMOCIONAL - UNA RESPUESTA COMO PROYECTO.....	520
Ramón Chacón-Cuberos y Ligia Isabel Estrada-Vidal	
EXPERIENCIAS, BUENAS PRÁCTICAS Y RECURSOS INCLUSIVOS PARA LA COEDUCACIÓN	
GENERACIONAL: OBSERVATORIO PARA LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN JÓVENES	526
Gema de Pablo González	
MAMISGO. EL PAPEL DE LAS FAMILIAS EN LA COEDUCACIÓN: UNA COMUNIDAD DE PRÁCTICA EN UN CENTRO EDUCATIVO.....	533
María del Carmen Gómez Martínez y Gema de Pablo González	
LOS CUENTOS INFANTILES COEDUCATIVOS	539

M ^a Dolores Pérez Bravo	
INVISIBLE WOMEN GO: UN RECURSO EN REALIDAD VIRTUAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO	545
María Ferrezuelo Caro, María Dolores Pérez Bravo y Gema de Pablo González	
ACTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS EN EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO	
PROYECCIÓN DEL PROYECTO HEADS UP EN LA FORMACIÓN PERMANENTE DE LÍDERES ESCOLARES.....	551
Teresa Lupión Cobos, María del Mar Gallego García y José Carlos Duarte Fernández	
LA FORMACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LÍDERES ESCOLARES	561
M ^a del Mar Gallego García, Laura F. Martín Vicente y Teresa Lupión Cobos	
LA ACTUALIZACIÓN COMO HERRAMIENTA EN EL LIDERAZGO ESCOLAR...571	
Laura F. Martín Vicente, Teresa Lupión Cobos y José Carlos Duarte Fernández	
EL P.L.C. (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY) COMO MODELO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS DIRECTIVOS DEL SIGLO XXI	581
José Carlos Duarte Fernández, María del Mar Gallego García y Teresa Lupión Cobos	
MISCELÁNEA	
CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS Y ATENCIÓN TEMPRANA. RESULTADOS PRELIMINARES	588
M ^a del Rosario Mendoza Carretero, Susana Ares Segura y Belén Sáenz-Rico de Santiago	
LA COORDINACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL COMO FOCO CENTRAL DE REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL GRADO EN PSICOLOGÍA. UNA PROPUESTA DE REFLEXIÓN DOCENTE	595
Carmen Ramírez-Maestre, María Cavas, Pedro Cobos, David Cantón, Miguel Ángel García Martín, José Martín Salguero, Alicia López-Martínez, Elena R. Serrano-Ibáñez y Rosa Esteve	

INVISIBLE WOMEN GO: UN RECURSO EN REALIDAD VIRTUAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

María Ferrezuelo Caro*, María Dolores Pérez Bravo y Gema de Pablo
González**

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Formación de Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid. ** Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Formación de Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid. * Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Formación de Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid.*

Resumen

“Invisible Women GO” es una actividad coeducativa, participativa y colaborativa, en la que se pretende rescatar del ostracismo histórico a todas aquellas mujeres que han sido pioneras y vanguardistas en su época, pero que de alguna manera u otra han sido silenciadas y olvidadas a lo largo de la historia, sin contar con el reconocimiento social merecido. Trata de visibilizar referentes femeninos con los que contribuir al empoderamiento de la mujer, acabar con los estereotipos de género y fomentar una igualdad real entre hombres y mujeres.

A través del uso de nuevas tecnologías, se ha diseñado una actividad coeducativa y lúdica, consistente en una exposición en realidad aumentada geolocalizada y realidad virtual basada en marcadores (Códigos QR) sobre mujeres "invisibilizadas en la historia". Esta actividad se puede realizar de forma atemporal y dondequiera que se haya expuesto, usando la Aplicación Móvil gratuitas WallaMe y con cualquier Aplicación Móvil de lectores de códigos QR.

Aunque la APP WallaMe es una red social que no ha sido diseñada inicialmente como herramienta educativa, ya que la pretensión de este servicio era esconder imágenes que se editan y se geolocalizan en distintos lugares (“muros”), para que las personas puedan descubrirlos cuando pasaran cerca y crear una gran comunidad de fotografías. Desde nuestro punto de vista, le hemos querido encontrar esa visión educativa usando la metáfora de “mujeres escondidas o invisibles” en la realidad y “rescatadas y visibilizadas” con la realidad aumentada o virtual.

Madrid para que los alumnos universitarios y alumnas universitarias o el público en general que quisiera acudir, pudiesen realizarla durante esa semana.

Otro de los lugares donde se ha realizado, ha sido en el Colegio Villalkor de Madrid, donde se implantó la actividad el día 11 de febrero por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, realizándola con el alumnado de Secundaria y Bachillerato de dicho centro educativo.

Por último, nos gustaría destacar que nuestro proyecto ha servido de inspiración a otras actividades como la denominada “Escape- Road: A la búsqueda de las científicas Nobel y no Nobel” que realizó el Instituto CSIC del Campus de la Universidad Autónoma de Madrid como actividad conmemorativa del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de Febrero), y en la que se podía rescatar a mujeres científicas Nobel y no Nobel (UAM, 2018).

Conclusión

Nuestra intención es poder continuar con la ampliación y divulgación del proyecto, de manera que podamos compartir este recurso coeducativo con la comunidad educativa y pueda ser utilizado por otras personas e inspirar otras ideas de proyectos de igualdad de género.

Creemos que el proyecto es un gran homenaje y reconocimiento social a las mujeres, por lo que nos gustaría poder seguir extendiendo el listado de mujeres para rescatar del olvido a tantas y tantas mujeres silenciadas e invisibilizadas a lo largo de la historia.

Para terminar, nos gustaría mencionar que realizar este proyecto ha sido para nosotras un gran aprendizaje personal y profesional, que nos ha brindado grandes oportunidades de conocimiento feminista y la posibilidad de realización de múltiples actividades interesantes. Por ello, para nosotras, este proyecto es un signo de sororidad.

Referencias

- Asociación de Mujeres Arte-Terapia ALCE (2017). *Mujeres Extraordinarias*. Guadalajara: LápizCero Ediciones
- Caso, A. (2007). *Las Olvidadas: Una historia de Mujeres creadoras*. Editorial Planeta
- Esibit. (2018). *Proyecto Internacional EnREDadas 2018*. Recuperado de Esibit website: <http://www.esibit.com/evento/97>
- Institutos CSIC del campus UAM (2019). *Escape-road: A la búsqueda de las científicas Nobel y no Nobel*. Recuperado de Día Internacional de la mujer y la niña en la

ciencia website: <https://11defebrero.org/2019/01/18/escape-road-a-la-busqueda-de-las-cientificas-nobel-y-no-nobel/>

Madri+d. (2018a). *Invisible Woman Go*. Recuperado de Fundación para el conocimiento Madri+d website:

<https://www.madrimasd.org/semanacienciaeinnovacion/actividad/invisible-women-go?lan=es>

Madri+d. (2018b). *Novena noche de l@s investigador@s*. Recuperado de Fundación para el conocimiento Madri+d website:

<https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/>

Madri+d. (2018c). *XVIII Semana de la ciencia y la innovación*. Recuperado de Fundación para el conocimiento Madri+d website:

<https://www.madrimasd.org/semanacienciaeinnovacion/>

Martínez, R. (2016). *Mujeres silenciadas en la historia*. Arraez Editores

Pangrazi, K. (2018). *Mujeres Extraordinarias*. Recuperado de EnREDadas website:

<http://exposicionesenredadas.blogspot.com/p/exposiciones-enredadas-1.html>

UAM. (2018). *Visibilizando mujeres: nuestra herencia femenina*. Recuperado de La noche de l@s investigador@s website:

https://www.uam.es/UAM/Noche_Investigadores_2018/1446763093502.htm?language=esypid=1242652873305yttitle=La%20Noche%20de%20l@s%20Investigador@s